

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA‘LIMNI RIVOJLANTIRISHDA MEDIA VOSITALAR VA ULARNING AHAMIYATI

Eshankulova Moxigul Ummatkulovna

Nizomiy nomidagi O‘zMPU tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Yangi O‘zbekistonda ta’lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida media vositalarining o‘rni va ularning ta’lim sifatini oshirishdagi ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, zamonaviy media texnologiyalarining o‘quv dasturlariga integratsiyasi va ularning pedagogik samaradorlikka ta’siri ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, media vositalar, ta’lim islohoti, raqamli texnologiyalar, axborot makoni, zamonaviy pedagogika, tanqidiy fikrlash, masofaviy ta’lim, o‘qituvchi malakasi.

Аннотация: В данной статье анализируется роль средств массовой информации в процессе модернизации системы образования в Новом Узбекистане и их значение в повышении качества образования. Также рассматривается интеграция современных медиатехнологий в учебные программы и их влияние на педагогическую эффективность.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, средства массовой информации, образовательная реформа, цифровые технологии, информационное пространство, современная педагогика, критическое мышление, дистанционное обучение, квалификация учителя.

Annotation: This article analyzes the role of media tools in the modernization process of the education system in New Uzbekistan and their significance in improving the quality of education. It also examines the integration of modern media technologies into curricula and their impact on pedagogical effectiveness.

Keywords: New Uzbekistan, media tools, education reform, digital technologies, information space, modern pedagogy, critical thinking, distance learning, teacher qualification.

Kirish: Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasida ta’lim sohasini rivojlantirish ustuvor yo‘nalishlardan biri sifatida belgilangan. Mamlakatda raqamli transformatsiya jarayonining jadallashuvi, global axborot makonining kengayishi va zamonaviy texnologiyalarning kundalik hayotga chuqur kirib kelishi ta’lim tizimiga yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. Ayniqsa, media vositalar bugungi kunda nafaqat axborot yetkazuvchi manba, balki ta’lim beruvchi kuchga aylanib bormoqda. Ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar, raqamli platformalar va interaktiv kontentlar o‘quvchilar va pedagoglar uchun cheksiz imkoniyatlarni yaratmoqda.

Yangi O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishda media vositalar va ularning ahamiyati strategik muhim instituti sifatida belgilanib, u ham butun jamiyat, ham har bir shaxsning individual rivojlanishining ko‘plab omillariga ta’sir ko‘rsatadi. Ommaviy axborot vositalarining rivojlanish darajasi, erkinlik darajasi, mustaqilligi fuqarolik jamiyati holatini baholash imkonini beradi²³¹. Ommaviy axborot vositalarini fuqarolik jamiyatining o‘ziga xos ko‘zgusi sifatida ko‘rish mumkin, lekin ayni paytda ochiq jamiyat uchun muhim vositadir. Binobarin, fuqarolik jamiyatining shakllanishi va rivojlanishi jarayonlari ommaviy axborot vositalari faoliyati bilan chambarchas bog‘liqdir.

Yangi O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishda media vositalar sohasining bosqichma-bosqich liberallashuvi kuzatilayotgani qayd etilmoqda. Bu jarayonni mustaqil bosma va elektron ommaviy axborot vositalari (birinchi navbatda, internet nashrlari) faoliyatida yaqqol kuzatish mumkin²³². Yangi O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishda media vositalardan foydalanishni rivojlantirishda masofali o‘qitish alohida o‘rin egallaydi. Masofadan turib o‘qitish bu inson o‘zining bilim darajasini oshirishni ishlab chiqarishdan ajralmagan holda xoxlovchilar, maktabga borish imkoniyati bo‘lmagan, nogironlar, keksa yoshdagilar kabilar uchun katta yo‘l ochib beradi. Masofali o‘qitishda biz hech kimni majbur qila olmaymiz. Bunda xoxlovchi o‘z imkoniyatiga qarab muloqot qilish, qo‘shimcha axborot to‘plash va fikr almashish

²³¹ Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – Toshkent: 2021. O‘qituvchi. – B. 184

²³² N.Muratova. Jurnalistika media va axborot savodxonligi. Jurnalistlar va media sohasidagi ta’lim beruvchilar uchun qo‘llanma. Baktria press. T.,2019.

imkoniyatiga ega bo‘ladi. Masofali o‘qitish hozirgi kunning barcha talablariga javob beradi, ayniqsa, yo‘l xarajatlarini hisobga olmaganda, kunduzgi ta’limni barcha sistemalarini tashkil qilish mablag‘lariga ham o‘z ta’sirini ko‘rsatadi. Ma’lumki, ko‘p yillar davomida sirtqi ta’lim asosan televedeniya, radio yoki matbuot orqali amalga oshirilib kelinmoqda. Lekin bularni amalga oshirish ko‘pgina faktorlar hisobida qiyinchilik bilan amalga oshirilib kelindi. Yangi axborot texnologiyalari asosida masofali o‘qitishni tashkil qilishning bir qator usullari mavjud: interfaol teoevedeniya, telekommunikatsiya, CD-ROM texnologiyasi asosida, o‘quv radio va televedeniya, video lentalar va hokazo. So‘ngi yillarda to‘rt xil turdagi masofali o‘qitish keng tarqalmoqda:

1. Interfaol televedeniya (two-way TV);
2. Axborot almashinuviga asoslangan kompyuterli telekomunikatsiya setlari (regional va global, internet);
3. Multimediali, interfaol rejimli, videokonferentsiyalar o‘tkazish imkoniga ega kompyuterli telekomunikatsiya setlari;
4. Birinchi va ikkinchi turlar kesimida. Masofadan o‘qitish bu Internet tarmog‘i orqali sizga qulay bo‘lgan vaqtda o‘qishdir.

Masofadan o‘qitishning tarkibiy belgilari: o‘qituvchi, o‘quvchi, kommunikatsiyadir. Masofadan o‘qitish uslubiy materiallari quyidagilardir²³³:

- Darslik
- Audio va video darsliklar
- Onlayn darslar (Internet sahifa)
- Elektron kutubxonalar
- Testlar
- Mul’timedia elektron darsliklar

Yangi O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishda media vositalar masofadan o‘qitishda virtual kutubxonalar, sputnik orqali videokonferentsiyalar, darslar, internet yordamida muloqot va informatsiya olish imkoniyatlari paydo bo‘ldi²³⁴. Bu esa

²³³ Ya.Mamatova, S.Sulaymanova. O‘zbekiston mediata’lim taraqqiyot yo‘lida. O‘quv qo‘llanma. Extremum-press, 2015-94.b.

²³⁴ А.В. Федоров. Медиаобразования и медиаграмотность. Учебное пособие. М. 2018 г.

o‘quvchi uchun maxsus o‘qish doirasini berdi. O‘quvchining fanni o‘zlashtirish tezligi va sifati keskin yaxshilandi. Dunyo amaliyotida ochiq va masofali o‘qitish hozirgi kunda asosan oltita modelga asoslangan: 1-model. Eksternat tipida o‘qitish. Bunda o‘quvchi maktab yoki oliy o‘quv yurtida o‘qitishning kunduzgi ta’lim tizimidan foydalanmaydi. Bunda o‘quvchi ta’lim muassasasiga qatnamasdan atestat yoki diplomga ega bo‘ladi. 2-model. Oliy o‘quv yurtida o‘qish (kunduzgi ta’lim). Bu butun bir sistema bo‘lib, ta’lim kunduzgi, sirtqi yoki masofali o‘qitish yangi axborot texnologiyalari asoslangan holda amalga oshiriladi. Bu usuldan ko‘pgina xorijiy oliy o‘quv yurtlarida keng foydalanilmoqda. 3-model. Bir nechta oliy o‘quv yurtlarining o‘zaro hamkorligida o‘qitish. Bunda bir qator davlatlardagi oliy o‘quv yurtlari o‘zaro hamkorlikda sirtqi va masofali o‘qitish yo‘lga qo‘yilib talabalar xoxlagan davlatdagi oliy o‘quv yurti yoki kollejdagi o‘z davlatini yoki uyidan uzoqlashmasdan ta’lim olish huquqiga ega bo‘ladi²³⁵. 4-model. Avtonom ta’lim berish muassasasi. Masofali o‘qitishga asoslangan multimedial kurslardan iborat maxsus ta’lim berish muassasasi. Bunda shuningdek bilim darajasini baholash va atestatsiya qilish ham amalga oshiriladi. Bunday oliy 5-model. Avtonom o‘qitish tizimi. Ushbu usulda o‘qitish asosan TV, radio aloqa vositalari orqali yoki qo‘shimcha chop etish vositalari orqali amalga oshiriladi. Bu usulda hozirda amerika-samoia televizion proekti faoliyat ko‘rsatmoqda. 6-model. Multimedial masofali o‘qitish. Bu asosan katta yoshdagi, to‘liq o‘rta ta’limga ega bo‘lmaganlar uchun qulay bo‘lib, ularni o‘rta maktabni tugatishlarida yordam ko‘rsatadi. Shunday qilib, axborot texnologiyalari yordamida masofali o‘qitishni joriy qilinishi ma’lum moddiy qiyinchiliklarga duch kelsada, o‘z samarasini berib kelmoqda. Bugun O‘zbekiston jahon hamjamiyatiga integrallashtirish yo‘lida faol siyosat yuritib, iqtisodiy, ilm-fan, ta’lim sohasi va axborot almashish borasida dunyo xalqlari bilan o‘zaro hamkorlikni tabora mustahkamlamoqda. Bu borada yurtimizda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturining sifat bosqichida mamlakatimizda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish, ta’lim tizimiga xorijiy o‘quv markazlarining yangi

²³⁵ Ахметова Л.С. Медиаобразования и медиаграмотность: теория, методология, практика. Учебное пособие. КазГУ. 2016 г.

pedagogik texnologiyalarini ijobiy tajribalarini jalb etish va ulardan amalda foydalanish ta’lim sohasidagi muhim vazifalardan biridir.

Mamlakatimiz rivojlanishining muhim sharti zamonaviy iqtisodiyot fan, madaniyat, texnika va texnologiya rivoji asosida kadrlar tayyorlashning takomillashgan tizimining amal qilishiga erishishdir. Fan va texnikaning jadal rivojlanishi ta’lim jarayonida ham jiddiy o‘zgarishlar yuz berishini taqozo etdi. Dars davomida o‘quvchilarning faolligi va qiziquvchanligini muntazam ravishda rivojlantirib borish dolzarb mavzuga aylandi. Ta’lim jarayoni markazida o‘quvchining turishi va sub’yekt sifatida faoliyat ko‘rsatishi lozim bo‘lib qoldi. Agar dars jarayoni zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalangan holda mukammal rejalashtirilmasa, aniq qo‘yilgan maqsadga erishib bo‘lmaydi. Natijada zaif, yetarli darajada tashkil etilmagan dars samarasiz yakunlanadi. O‘quvchi zerikib keraksiz hissiyotlarga beriladi, uning bilimga chanqoqligi pasayadi va hatto o‘qishga bo‘lgan qiziqishi sinadi. O‘quvchi bu fanga salbiy munosabatda bo‘la boshlaydi. Shuning uchun o‘qituvchi interfaol metodlarni dars jarayoniga tatbiq qilar ekan, o‘quvchilarda fanga va mavzuga qiziqishni uyg‘ota olishni o‘z rejasidan chetda qoldirmaslik kerak. Didaktik adabiyotlarda, o‘quv munozaralari va bahslarni tashkil etishda interfaol usullardan samarali foydalanish tavsiya etila boshladi. Yangi O‘zbekistonda ta’limni rivojlantirishda media vositalardan to‘g‘ri foydalangan o‘qituvchi o‘qitish va o‘rgatish, shuningdek, mavjud imkoniyat va sharoitlardan unumli foydalanish uchun mas’ul shaxs hisoblanadi. Bu vazifani bajarish uchun o‘qituvchi o‘qitish jarayoni hamda o‘qitiladigan fanlarning ilmiy va texnik jihatlarini to‘liq bilishi lozim. Bundan maqsad shuki, o‘qitish uslubi shunday yo‘lga qo‘yilsin-ki, bunda o‘quvchilar o‘qitilayotgan fanni to‘liq o‘zlashtira olishsin. O‘qitish usullarining o‘quvchilar talabiga mos kelishini aniqlashda o‘qituvchi o‘z dasturining quyidagi oltita asosiy tarkibiy qismini hisobga olishi zarur: rejalashtirish, mavjud imkoniyat va sharoitlar, uslublar, faoliyatlar, teskari aloqa va nazoratdan iborat. O‘qitishning zamonaviy metodlarining quyidagi xususiyatlari mavjud: Insonning muhim hayotiy ehtiyoji bo‘lgan muloqot – o‘qitish jarayonining barcha bosqichlarida qo‘llaniladi. O‘qitish jarayonida o‘quvchilarga o‘z kuchi, bilimi, iqtidorini namoyon etishga teng imkoniyatlar beriladi.

Foydanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh. Yangi O‘zbekiston demokratik o‘zgarishlar, keng imkoniyatlar va amaliy ishlar mamlakatiga aylanmoqda. – Toshkent: 2021. O‘qituvchi. – B. 184
2. N.Muratova. Jurnalistika media va axborot savodxonligi. Jurnalistlar va media sohasidagi ta’lim beruvchilar uchun qo‘llanma. Baktria press. T.,2019.
3. Ya.Mamatova, S.Sulaymanova. O‘zbekiston mediata’lim taraqqiyot yo‘lida. O‘quv qo‘llanma. Extremum-press, 2015-94.b.
4. А.В. Федоров. Медиаобразования и медиаграмотность. Учебное пособие. М. 2018 г.
5. Ахметова Л.С. Медиаобразования и медиаграмотност: теория, методология, практика. Учебное пособие. КазГУ. 2016 г.